

УДК 629 (075.8)

**АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУДІҢ САПА
КӨРСЕТКІШТЕРІ**

ТЕМІРБОЛАТОВА ДИЛЬНАЗ АЙБОЛАТҚЫЗЫ

«Мұхаметжан Тынышбаев атындағы АЛТ Университеті» АҚ магистранты

Ғылыми жетекші - т.ғ.к., қауымдастырылған профессор **ЕСЕНГАЛИЕВ
МАНАРБЕК НУРАСБЕКОВИЧ**, Алматы, Қазақстан

Аннотация. Жұмыста автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу өткізудің сапа көрсеткіштері қарастырылған.

Түйінді сөздер: техникалық қызмет көрсету (ТҚК), ағымды жөндеу (АЖ), автокөлік диагностикасы.

Аннотация. В работе рассмотрены показатели качества проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Ключевые слова: техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР), диагностика автомобилей.

Abstract. In the paper, the features of the technological process for repairing the running gear of a car.

Keywords: maintenance (maintenance), maintenance (TR), diagnostics of cars.

ТҚК және жөндеу сапасының қолданыстағы көрсеткіштері қазіргі заманғы автокөлік кәсіпорындарында, автожөндеу зауыттарында, автомобильдерге қызмет көрсету станцияларында көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау үшін қолданыла алмайды. Өйткені олар қызмет түрлерін кеңейту факторын, меншік нысандарын және басқа да ерекшеліктерді ескермейді [1].

Бұл сонымен қатар сапа техникалық және экономикалық категория болып табылатындығына, материалдық және еңбек ресурстарының шығындарына байланысты. Қажетті ресурстар, өз кезегінде, ғылымның, техниканың, технологияның даму деңгейіне, елдің материалдық және энергетикалық мүмкіндіктерімен қамтамасыз етілуіне және қоршаған ортаның жағдайына байланысты.

Автомобильдерге ТҚК және жөндеудің сапасын арттыру - еңбек өнімділігін арттырудың негізгі тәсілдерінің бірі. Жөндеу кәсіпорындары мен ірікешенді автокөлік кәсіпорындары үшін (дамыған өндірістік базасы бар) сапаны жақсарту өндірістік бағдарламаның ұлғаюына тең.

Яғни, кәсіпорынның жұмыс істеуі тұрғысынан жұмыс сапасы кіріс мөлшерін анықтайды. Бірақ кейде техникалық қызмет көрсетуді орындаушылар шығындарды максимумға дейін төмендетуге тырысады, бұл қызметтердің төмен сапасына әкеледі. Бұл қолайсыз, өйткені автомобиль жол қозғалысы жүйесінің қауіпті элементі болып табылады.

Сондықтан қозғалыс қауіпсіздігіне және көлік құралдарының экологиялықлығына әсер ететін жүйелерге ТҚК және жөндеу сапасына (ең алдымен тоқтаусыз жұмыс істеуіне) қойылатын талаптар тиісті нормативтік-техникалық құжаттамада көрініс тапты және міндетті болып табылады [2].

ТҚК және жөндеу жүйесінің маңызды мақсаты қызмет ету мерзімі ішінде автомобильдердің техникалық жай-күйін басқару болып табылады. Қабылданған ТҚК және жөндеу стратегиялары автомобильдерді техникалық пайдалану процестеріне берілген бағытты қамтамасыз етеді.

Пайдалану процесінде автомобильдердің жұмыс қабілеттілігі техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің тиімділігімен анықталады. Бұл ретте пайдаланылатын құралдар стационарлық құрылыстар кешенін, технологиялық жарақтандыру және техникалық диагностикалау құралдарын қамтиды.

ТҚК және жөндеу жүйесі орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған болуы мүмкін. Техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған жүйесін қолдану техниканың едәуір бөлігі шоғырланған нысандарда орынды және тиімді, яғни процестерді басқарудың бірыңғай органының болуы тән.

Дайындаушы зауыт фирмалық қызмет көрсету кезінде өз өнімін жөндеу және техникалық қызмет көрсету үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады. Заң техникалық қызмет көрсетудің осы түрін орнатты және бекітті. "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" заң бойынша дайындаушы тауардың қызмет ету мерзімі ішінде ТҚК және жөндеу мүмкіндігін қамтамасыз етуге, қосалқы бөлшектермен және сервиспен қамтамасыз етуге міндетті. Жетекші фирмалардың стратегиясы клиентке автомобильдерді жобалау сатысында жоспарланған техникалық қызмет көрсету және жөндеу қызметтерін ұсынуға негізделген. Қазіргі уақытта көптеген өндірушілер сатудан кейінгі қызмет көрсету желілерін дамытады және нығайтады, бұл бәсекелестіктің негізгі факторларының бірі болып табылады.

Автомобильдер паркіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу нысандарын жіктеудің негізі машиналардың шоғырлану деңгейі және техникалық әсерлерді орындауға үшінші тарап ұйымдарының қатысу дәрежесі болып табылады. Ұйымдастыру, басқару әрекеттерін орындау нысандарын жіктеу үш белгі бойынша беріледі: орындау орны бойынша; орындау уақыты бойынша; технологиясы бойынша.

Басқару әрекеттерінің әртүрлі нысандарын бір форманы екіншісіне қарама-қарсы қою арқылы балама түрде қарастыруға болмайды. Тек осы формалардың оңтайлы үйлесімі ең жоғары сапа мен тиімділікті қамтамасыз ете алады.

Автомобильдердің сенімділігін қамтамасыз ету және басқару жүйесін қалыптастырудың екі балама тәсілі бар [3]. Бірінші жағдайда жүйе белгіленген жоспарлы кезеңділікке сәйкес техникалық әсер етудің профилактикалық жүргізілуіне құрылады. Екінші тәсіл әр нақты автомобильдің техникалық жағдайын ескере отырып, алдын-алу шараларын қамтиды.

Ұйымдардың тәжірибесінде автомобильдерді техникалық пайдалануды ұйымдастыру кезінде жоспарлы жұмыс бойынша техникалық қызмет көрсету және жөндеу стратегиясы кеңінен қолданылады.

Стратегия белгіленген кезеңділікпен жоспарлы тәртіппен автомобильге ТҚК және жөндеу жұмыстарын профилактикалық жүргізуді, сондай-ақ бас тартқаннан кейін де апаттық-қалпына келтіру тәртібімен жүргізуді көздейді.

Істелген жұмыс бойынша жоспарлы тәртіппен әсер ету кезінде автомобильдердің жалпы және жекелеген құрастыру бірліктерінің нақты жай-күйі ескерілмейді. Бұл автомобильдердің техникалық жағдайына негізделмеген техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің технологиялық әсеріне әкеледі. Жоспарлы ауыстыру автомобиль конструкциясына салынған ресурсты толық пайдаланбайды.

Нақты жағдай бойынша автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу стратегиясы негізгі пайдалану көрсеткіштері мен диагностикалық параметрлер бойынша автомобильдердің техникалық жағдайын мерзімді бақылауды қамтиды. Бұл автокөліктердің істен шығуын дер кезінде анықтауға және алдын-алуға мүмкіндік береді.

Ақаулардың себебі туралы ақпарат диагностикалық параметрлер бойынша шығарылатын сәтсіздіктерді тіркеу негізінде алынған статистикалық мәліметтерде көрсетілген, сондықтан бұл автомобильдердің ұзақ жұмыс істеуін жеке болжауға мүмкіндік береді.

Автокөліктерді техникалық диагностикалау техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Автомобильдерді дайындаушы зауыт белгілеген

диагностика жоспарлы ТҚК кезеңділігімен, сондай-ақ істен шығулар мен ақаулықтар туындаған жағдайда жүргізіледі. Ақпараттың көлемі мен сипаты бойынша диагностикалаудың екі түрі болады: жалпы және жергілікті (терең).

Жалпы диагностикалау (Д-1) міндетті түрде ТҚК-1 және ТҚК-2 кезеңділігімен орындалады. Нәтижесінде автомобильдердің одан әрі жұмыс істеу мүмкіндігі, реттеу және жөндеу жұмыстарының қажеттілігі, жеке құрастыру бірліктері үшін Д-2 қажеттілігі; автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасы белгіленеді.

Тереңдетілген диагностикалау (Д - 2) ТҚК-2 кезеңділігімен, сондай-ақ құрастыру бірліктері мен тұтастай автомобильдердің техникалық жай-күйін айқындау мақсатында қажеттілік бойынша жүргізіледі. Бұл диагностикалау ақауларды табу, олардың орнын, себептерін және көріністің сипатын анықтау үшін де қолданылады.

Автомобильдерді диагностикалау машиналардың жұмыс орындарында да, диагностиканың мамандандырылған учаскелеріндегі стационарлық база жағдайында да немесе тікелей ТҚК және жөндеу посттарында да жүзеге асырылуы мүмкін

Автомобильдерді сыртқы және кіріктірілген диагностикалау жүйелерін пайдаланудың қазақстандық және шетелдік тәжірибесі олардың жоғары тиімділігін дәлелдейді. Алайда, нақты жағдайға сәйкес автомобильдерге қызмет көрсету стратегиясын енгізу үшін автомобильдерді бақылау мен жөндеудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету кезінде заманауи диагностикалық жабдықты пайдалану қажет.

Өнімнің (тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің) сапасы өнімнің жарамдылығын және оның белгіленген талаптарға сәйкес келу қабілетін сипаттайтын қасиеттер мен ерекшеліктердің жиынтығымен айқындалады. Автомобильдердің сапасы топтарға бөлінетін факторлардың әсерінен қалыптасады: құрылымның ықтимал қасиеттері; жұмыс процестері; сыртқы жағдайлар; пайдалану әсерлері.

Сапаны талдау және бақылау үш бағыттың бірі бойынша жүргізілуі мүмкін: өндірістік, тұтынушылық немесе өндірістік - тұтынушылық.

Өндірістік: бұл бағыт автомобильдерге ТҚК сапасы мен жөндеу дегеніміз автомобильдерге ТҚК және жөндеу үшін техникалық шарттармен реттелетін қасиеттер мен сипаттамаларды қолдау (қалпына келтіру) екендігімен түсіндіріледі.

Тұтынушы: бұл бағыт автомобильді пайдаланатын тұтынушы тұрғысынан қызмет көрсету сапасына көзқараспен сипатталады. Сапа тұтыну нәтижесін білдіреді: сенімділік, қауіпсіздік, өнімділік, автомобиль тиімділігі.

Өндірістік-тұтынушылық бағыт сапа көрсеткіштері, техникалық шарттармен реттелетін автомобильдердің сенімділік көрсеткіштері арасында байланыс орнатуды қамтиды. Бұл бағыт, ең объективті және прогрессивті бола отырып, өндіріс пен тұтынушылық сапа арасындағы байланысты анықтау үшін ұзақ уақытты қажет етеді.

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын сипаттау үшін келесі көрсеткіштер топтары қолданылады: техникалық, технологиялық, сенімділік, эргономикалық, эстетикалық, экономикалық.

Бөлшектердің техникалық көрсеткіштеріне мыналар кіреді: өлшемдер, геометриялық пішін, кедір-бұдырлылық, физика-механикалық қасиеттер, салмақ, теңгерімсіздік, соққылар және басқалар. Түйісу сапасының негізгі көрсеткіштері: саңылау (керу) шамасы, бөлшектердің өзара орналасуы, керу күші, герметикалығы, шу және т.б. агрегаттарды жөндеу сапасының жұмыс сипаттамаларының шамасы, пайдалы әсер коэффициенті және басқалары бойынша бағаланады.

Технологиялық көрсеткіштер: қалпына келтіру немесе реттеу әдісін, өндеудің тиімділігін, коррозиядан қорғау құралдарын және т. б. сипаттайды.

Эргономикалық көрсеткіштер адамның антропометриялық, физиологиялық, психологиялық, психофизиологиялық қасиеттеріне сәйкес келуі керектігін қарастырады.

Автокөліктің эстетикалық қасиеттері автомобильдің пішіні, түсі және т. б. сияқты қасиеттерін көрсетеді.

Экономикалық көрсеткіштер техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің қажетті сапасын, сондай-ақ материалдық және еңбек ресурстарының қалыпты шығындарымен автомобильдердің сенімділігін қамтамасыз етуге арналған.

Сенімділік көрсеткіштері техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын объективті сипаттайтын ең ақпараттық болып табылады.

Сенімділікті келесі көрсеткіштер бойынша бағалауға болады: тоқтаусыз жұмыс істеу, беріктік, тұрақтылық және сақталымдылық немесе кешенді көрсеткіштер бойынша: дайындық көрсеткіші, техникалық пайдалану көрсеткіші, техникалық қызмет көрсетудің орташа жалпы және меншікті еңбек сыйымдылығы, жөндеудің орташа жалпы және меншікті еңбек сыйымдылығы және т. б.

Автомобильдің сенімділігі туралы ақпарат арнайы әдістемелер бойынша сынақтар негізінде, оның пайдаланудағы жұмысын бақылау және ТҚК жүргізу кезінде оның техникалық жай-күйін талдау нәтижесінде алынуы мүмкін. Мұндай бақылаулар ұзақ мерзімді сипатқа ие, зерттеушіден математикалық статистика, экспериментті математикалық жоспарлау әдістерін, материалдық және еңбек ресурстарының үлкен шығындарын талап етеді.

Статистикалық әдістер әртүрлі көлік процестерін реттеу үшін қызмет нәтижелерінің өзгергіштігін өлшеу, талдау, түсіндіру және модельдеуде қолданылады. Мұндай деректерді статистикалық талдау өнім сапасының өзгергіштігінің табиғатын, масштабын және себептерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді.

Қорытынды: Автомобиль өнеркәсібі жанармай шығынын азайту, қоршаған ортаның ластануын азайту, жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында шығарылатын автомобильдердің конструкциясын үнемі жетілдіріп отырады. Алайда, автомобильдерді тиімді пайдалану конструкциясының жетілдірілуіне ғана байланысты емес, бұл көбінесе пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасымен анықталады. ТҚК және жөндеу сапасының қолданыстағы көрсеткіштері қазіргі заманғы автокөлік кәсіпорындарындағы, автожөндеу зауыттарындағы, автомобильдерге қызмет көрсету станцияларындағы көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалау үшін қолданыла алмайды, өйткені олар көрсетілетін қызметтер ассортиментін кеңейту факторын, меншік нысанын және өзге де ерекшеліктерді ескермейді. Мақалада жаңа талаптарды ескере отырып, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасының көрсеткіштерін әзірлеу мәселелері қарастырылған.

ӘДЕБИЕТ

1. Зорин В.А., Луканин В.Н., Кузнецов Е.С., Коробкова Р.И. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств. -М.: РООИП, 2012. -456с.
2. Ибраев К.А., Рошаль Л.Я. Основы сертификации на автомобильном транспорте. Учебно-методическое пособие.-М.: Трансконсалтинг, 2014,-112 с.
3. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Организация и управление. -М.: Транспорт, 2016.- 236 с.